

Konstanzer Inschriften

Häuserinschriften als mittelalterliche Sprachlandschaft

Zur hinteren Reusche
1383
[gelbe Reuse mit Fischen auf bunten Rechtecken]
Sgraffito

Zur Wage
1273
[NA]
Sgraffito

Zum schwarzen Rössle
1520
[schwarzes Pferd vor dekorativen
Gräsern]
Sgraffito

Die Bilder aus der Datensammlung stellen nur einen Teil der finalen digitalisierten Datensammlung dar. Zusätzlich wurden alle Inschriften transkribiert. Enthaltene Jahreszahlen wurden gesondert dokumentiert. Inschriften, die neben der Schrift auch ein Bild enthielten, wurden knapp beschrieben, um spätere Analysen zu erleichtern.

Tieferegehende Kategorisierungen sowie Annotationen zu Beschaffenheit oder künstlerischen Umsetzung sind möglichen Folgestudien ermöglicht: Die Bilder und entstandenen Beschreibungen werden, wie auch alle Daten der anderen Fallstudien, zum Ende des Projektes als offene Datensätze online gestellt.

Im Jahre 1774 wurde in Konstanz die Hausnummer eingeführt. Waren Häuser nun durch ihre Position in der jeweiligen Straße verortet, war es bis dahin das Haus selbst – seine Funktion, die Profession des Bewohners – das den Platz im Stadtraum kennzeichnete. Häuserinschriften geben daher Auskunft über das Leben und die Ordnung in der mittelalterlichen Stadt.

Die Inschriften der Stadt Konstanz werden in der Forschung auch als Haus- oder Häuserzeichen beschrieben. Hauszeichen sind figürliche oder geometrische Figuren zur Kennzeichnung eines Hauses. Oftmals handelt es sich dabei um kleine Kunstwerke, die den Hausnamen in Bild und/oder Schrift darstellten. Häufig wurden diese mit der sogenannten Sgraffito-Technik an die Hauswand angebracht. Hierbei werden mehrere Schichten Putz in unterschiedlichen Farben auf die Hauswand aufgetragen. Durch Abkratzen wird die darunterliegende Schicht freigelegt und mithilfe des Farbkontrasts das gewünschte Bild produziert.

Das Haus zum Pelikan (Marktstätte 10) wurde 1539 erstmals erwähnt. Das Sgraffiti von Hans Sauerbruch stammt aus dem Jahr 1961. https://www.lkm.uni-konstanz.de/KunstWerkStadt/Kunstspaziergang_Haeuserzeichen.pdf

Hans Sauerbruch

Nach dem 2. Weltkrieg wirkte Hans Sauerbruch als Künstler und Dozent in der Stadt Konstanz. Zwischen 1950 und 1990 gestaltete er ca. 100 Sgraffiti, die bis heute das Stadtbild prägen.

Hans Sauerbruch in der
Bibliothek der Uni Konstanz

Konstanzer Inschriften

Datensammlung als Citizen Science Projekt mit der Gemeinschaftsschule Gebhard

Ganz allgemein werden Personen als Citizen Scientists bezeichnet, die aktiv an Forschungsprojekten mitwirken, ohne selbst eine entsprechende wissenschaftliche Qualifikation oder institutionelle Bindung zu haben. Auch im Rahmen der wachsenden Bedeutung von Open Science hat sich Citizen Science als Konzept für produktive Bürgerbeteiligung in den Wissenschaften etabliert.

Citizen Science erklärt vom Team Open Science

Auch an der Universität Konstanz können Bürger*innen als interessierte Laien die Forschung unterstützen, bspw. mit ihren eigenen Tierbeobachtungen über den Animal Tracker. In diesem Projekt hier zu den Konstanzer Sprachlandschaften wurden Schüler*innen der Gemeinschaftsschule Gebhard zu Citizen Scientists. Ausgestattet mit Kameras und Klemmbrettern haben sie die Datensammlung geschaffen, die die Grundlage für diese Feldstudie ist.

Citizen Science an der Uni Konstanz

Projektplanung

- ☐ März-Mai 2024: Entwicklung der Projektidee vor Antragstellung, erste Gespräche mit der zuständigen Abteilungsleitung der Gemeinschaftsschule Gebhard
- ☐ Juni: Möglichkeiten der Einziehung, Auswahl der beteiligten Klassen
- ☐ September: Terminplanung (Herausforderung Schulstundenplan vs. Semester) & Entwicklung aller Materialien
- ☐ 19.09.: Information der Eltern (Einverständniserklärung via Elternbrief und Präsentation bei Elternabend)
- ☐ 20.09.: Projektvorstellung in der Schule für die Schüler*innen der Klassen 7f und 7g
- ☐ 27.09.: Projektdurchführung in der Konstanzer Innenstadt

Das Vorgehen

Das Forschungsteam hat seine Ausrüstung und legt los.

Anhand des Stadtplans bewegt sich das Team durch die Stadt und weiß genau, für welche Straßen es zuständig ist.

Häuserinschriften werden entdeckt,

und fotografiert.

Ort und Inhalt der Inschrift werden notiert. Auch die Anzahl der gemachten Fotos.

Projektdurchführung am 27. September

- ☐ Einteilung der Schüler*innen in insgesamt 12 Gruppen, zu je 3-4 Personen
- ☐ Jede Gruppe erhält ihr eigenes Forschungsequipment:
 - ☐ Canon Spiegelreflexkamera (ausgeliehen beim Kreis-Medien-Zentrum)
 - ☐ 1 gelbe, blaue oder rote Forschungstasche mit Info-Material zum Vorgehen, Klemmbrett zum Dokumentieren, Stadtplan, Stiften & Verpflegung
- ☐ Je nach Farbe der Forschungstasche übernimmt die Gruppe einen im Stadtplan entsprechend farbig hervorgehobenen Bereich des Stadtgebietes, um die Altstadt möglichst systematisch zu durchdringen
- ☐ In jedem der drei Stadtteile fungieren min. 2 Erwachsene (Projekt & Lehrkraft) als Ansprechpartner*innen
- ☐ Die Schüler*innen haben insgesamt 2 Stunden Zeit

46 Schüler*innen haben auf
40 Straßen und Plätzen mit
12 Kameras insgesamt
108 Inschriften in über
1300 Fotos dokumentiert.

Konstanzer Inschriften

Erste Einblicke in die Daten

Datenvorbereitung

Die Bilder aus der Datensammlung wurden anhand der Gruppenverteilung, Feldtagebüchern und anhand digitaler Karten und Streetview konkreten Adressen zugeordnet. Die Inschriften wurden außerdem mit vorhandenen Daten abgeglichen und ergänzt.

Ausgehend davon wurden jedem Datenpunkt korrespondierende Geodaten zugeordnet. Hierzu wurden offene Tools genutzt, um eine nachhaltige Weiternutzung zu gewährleisten.

Die so entstandenen Kartierungen basieren auf Open Street Maps.

Kartierung via R
(tidyverse, sf, osmdata, tidygeocoder)

Der älteste erhaltene Verweis ist von **1192**, "Zum Regenbogen", in der Rheingasse.

1422 ist mit 5 erhaltenen Inschriften das produktivste Jahr der Sammlung.

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Hussenstraße	21
Wessenbergstraße	20
Rheingasse	15
Zollernstraße	13
Konradigasse	13
Salmannsweilergasse	10
Marktstätte	10
Münzgasse	9
Kanzleistraße	9
Inselgasse	8
Stephansplatz	6
Brückengasse	6
Hofhalde	6
Niederburggasse	5
Neugasse	4
Paradiesstraße	4
Rosgartenstraße	4
Katzgasse	4
Tulengasse	2
St.-Johann-Gasse	2
Hohenhausgasse	1
Schreibergasse	1
Obermarkt	1
Tirolergasse	1
Gerichtsgasse	1

Etwa die Hälfte der Inschriften werden begleitet durch ein Bild. 65% der Inschriften enthalten konkrete Jahreszahlen.

Die Inschriften und Bilder geben Auskunft über relevante **Bezugspunkte** der Stadt und Region:

See und Fischerei (*Die vordere und Zur hinteren Reusche, Zum hohen Hafen*)
Wein (*Haus zur Rebe, Zur Mugge, Zum Rebstock, Zur Traube*)
Tätigkeiten und Bewohner*innen (*Zur Rhein-Schmiede, Haus zur alten Apotheke*)
Tierwelt (*Schwarzer Bock, Zum gelben Schaf, Zur Gans*)

Auch lassen sich spannende Entwicklungen zum **Dialekt** und der Variation der Verschriftlichung dokumentieren: "Des Hus stoht in Gottes Hand. Zur Gloggen ist es zubenant", "Ze den Rosen under den Sül", Hintertürle und "Zuem eysernen Huet"

43 Inschriften beinhalten Tiernamen (und ein Drache), wobei besonders Vögel (*Adler* und *Pfau*, aber auch '*Kleiner Vogel*' und *Sittich*), wilde Tiere (*Bär, Wolf, oder Leopard*), sowie Hof- und Nutztiere (*Lämmlein, Esel, Schaf*) oft vorkommen. Interessanterweise sind die Bezüge zu Tieren aus dem Wasser dem Bodensee eher fremde Gestalten: *Delphin* und *Walfisch*.

Kein Mondrian, sondern die Zusammenstellung der **genannten Farben**. Rot wird am häufigsten zur Beschreibung genutzt, gleich zweimal für den "Goggelhahn" und "Gugelhahn". Nicht mitgezählt ist hier der *Regenbogen*.

